

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПРЕМОРБИД ФОНЛИ ЎСМИР БОЛАЛАРДА БУРУН ТЎСИҒИ ҚИЙШИҚЛИГИ
МОРФОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ**

Раупов Ф.С., Рузикулова Ю.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Бурун тўсиғи трапеция шаклидаги остеохондрал қаттиқ пластинка бўлиб, бурун бўшлиғини тўсиб қўяди ва уни иккига бўлиб туради. Буруннинг орқа қисмини қўллаб-қувватлайди ва унинг учини шакллантиришида иштирок этади. Шунинг учун бурун тўсиғининг аниқ эгрилиги юзнинг ташқи деформациясига олиб келади. Бурун тўсиғи қийшиқлигида клиник жиҳатдан нафас олишининг қийинлашуви, бурун битиши, бош оғриғи ҳамда бошқа клиник белгилар намоён бўлади. Ушбу клиник ҳолатда нафақат косметик ноқисликлар, балким функционал ўзгаришлар кузатилади.*

***Калит сўзлар:** бурун тўсиғи, болалар ва ўсмирлар, қийшиқлик, септопластика.*

**MORPHOLOGICAL ASPECTS OF NASAL SEPTUM CURVATURE IN ADOLESCENT
CHILDREN WITH A PREMORBID BACKGROUND**

Raupov F.S., Ruzikulova Y.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The nasal septum is a trapezoidal bone-cartilaginous solid plate that overlaps the nasal cavity and divides it in half. It supports the bridge of the nose and participates in the formation of its tip. Therefore, the pronounced curvature of the nasal barrier leads to an external deformation of the face. With a curved nose, clinical manifestations include difficulty breathing, nasal congestion, headaches, and others. In this case, there are not only cosmetic abnormalities, but also clinical and functional changes.*

***Keywords:** Nasal septum, children and adolescents, curvature, septoplasty.*

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКРИВЛЕНИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ У ДЕТЕЙ
С ПРЕМОРБИДНЫМ ФОНОМ**

Раупов Ф.С., Рузикулова Ю.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Носовая перегородка - это трапецевидная костно-хрящевая твердая пластинка, которая перекрывает носовую полость и делит ее пополам. Она поддерживает спинку носа и участвует в формировании его кончика. Поэтому выраженная кривизна носового барьера приводит к внешней деформации лица. При искривлении носа клиническими проявлениями являются затруднения дыхания, заложенность носа, головные боли и другие. В данном случае наблюдаются не только косметические отклонения, но и клинические, функциональные изменения.*

***Ключевые слова:** носовая перегородка, дети и подростки, искривления, септопластика.*

e-mail: raupov.farhod@bsmi.uz

Долзарблиги. Бурун тўсиғининг қийшайиши жуда кенг тарқалган ҳодиса бўлиб, дунё аҳолисининг 58-90% да учрайди, аммо уларнинг фақат бир қисмида муаммолар кузатилади; ЖССТ бу ҳолатни бурун тўсиғининг силжиши (J34.2) деб таснифлайди ва касалликнинг дунё аҳолиси умумий популяциясида кенг тарқалганлигини кўрсатади [1].

Бола туғилган пайтдан бошлаб етукликка етгунича бурун скелети сезиларли ўзгаришларга учрайди, шунинг учун болаларда бурун жароҳатлари клиник кечиши ва ташхислаш - даволаш жараёни ўзига хос хусусиятларга эга. Бурун тўсиғининг турли даражадаги эгрилиги аҳолининг ярмидан кўпига, кўпинча эркаларда қайд этилади. Бурун тўсиғининг суяк ва тоғай қисмлари деформацияланиб, нафас олиш жараёнига ҳам таъсир қилиши мумкин. Натижада, буруннинг меъерий нафас олиш жараёни бузилади, бу оториноларингологияда кўпчилик касалликлар учун замин омили бўлиб хизмат қилади. Бурун тўсиғининг қийшиқлиги частотаси 14-17 ёш гуруҳида кескин ортади, унинг сабаби, жисмоний фаоллик, серҳаракатлик ва спорт билан шуғулланиш бўлиб ҳисобланади. Ўрганилган адабиётлар маълумотларига кўра, бурун тўсиғи эгрилигининг 20% дан кўпроғида хирургик муолажа бажариш зарурати туғилар экан [4, 10].

Бурун тўсиғининг мёърий жойлашуви шундай ҳолатки, у бурун тўсиғи тананинг сагиттал чизиғига мос равишда ўрта чизик бўйлаб жойлашади. Бурун тўсиғи трапециясимон шаклдаги ҳаракатсиз суяк-тоғай пластинкаси бўлиб, бурун бўшлиғини тўсиб туради ва уни 2 қисмга ажратади. У бурун орқаси учун таянч бўлиб, унинг учини ҳосил қилишда иштирок этади. Шунинг учун бурун тўсиғининг кескин қийшайиши юзнинг ташқи деформацияларига олиб келади. Бундай косметик нуқсон ҳам шифокорга мурожаат қилишга сабаб бўлиши мумкин [3, 6,10].

Бурун тўсиғининг қийшайиши ва унинг деформацияси атамаларини фарқлаш лозим. Тўсиқнинг қийшайиши унинг ўрта ҳолатдан у ёки бу томонга оғишини англатади, бу кўпинча травматик шикастланишларда кузатилади. Деформация эса тўсиқнинг бир ёки бир неча қисмида ўзгариш бўлишини билдиради, бунда тўсиқ ўрта ҳолатини сақлаб қолади [5, 8, 9].

Бурун тўсиғи эгрилиги ёки қийшиқлиги деганда бурун бўшлиғини тенг иккига бўлиб турувчи, суяк ва тоғайдан иборат тўсиқнинг ўз ўқидан силжиши бўлиб, баъзи маълумотларга кўра ушбу ҳолат ер юзи аҳолисининг тахминан 80-90% да кузатилади. Ўрганилган адабиётлар маълумотларига кўра, бурун тўсиғи эгрилигининг 20% дан кўпроғида хирургик муолажа қилиш зарурати туғилар экан. Бурун тўсиғи эгрилигининг асосий клиник белгиси сифатида бир ёки икки томонлама нафас олишнинг қийинлашуви ҳисобланади. Бурун тўсиғининг деформацияси, унинг эгрилиги билан бирга, кўпхолларда бурун функцияларининг доимий бузилиши билан бирга келади [2, 7, 10].

Мақсад. Преморбид фонли ўсмир болаларда бурун тўсиғи қийшиқлиги морфологик жиҳатларини ўрганиш.

Материал ва усуллари. Ушбу илмий изланиш ишининг асосини 10 ёшдан 17 ёшгача бўлган, бурун тўсиғи эгрилиги ташхиси билан даволанган 121 бемор болаларни текшириш ва даволаш маълумотларини ўз ичига олади. Ушбу бемор болалар Бухоро вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази оториноларингология бўлимида 2021-2025 йиллар давомидаги даволаш ва текшириш натижалари таҳлили ўтказилди. Беморларни бизнинг тадқиқотимизга киритиш асосий мезони – бурун тўсиғи эгрилиги мавжудлиги, бурундан нафас олишнинг қийинлиги, тез-тез бош оғриғи, нафас олиш йўллариининг касалликлар ва хиднинг бузилиши ҳақида шикоятлари бўлди.

Барча бемор болалар оториноларингологияда қўлланиладиган кенг қамровли клиник - лаборатор, рентген ва эндоскопик текширувдан ташқари гистоморфологик текширишлар Романов-Гимза, гематоксилин - эозин ва альциан кўки усулида бўйшдан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва таҳлили. Ушбу текшириш гуруҳига бурун тўсиғи эгрилиги ташхиси билан даволанган 46 та бемор бола киритилган бўлиб, уларнинг барчасида преморбид фон – ёндош касаллик аниқланган. Улар анъанавий равишда, даволаш стандартларида кўрсатилган терапия олишган. Маҳаллий даво сифатида сплент ҳамда марацил гемостатик губка қўйилган. Умумий даволаш принципига эса преморбид фонда учраган касаллик этиопатогенетик характерида келиб чиқиб, индивидуал ёндошув ва зарурий даволаш муолажалари ўтказилган.

Ушбу гуруҳдаги бемор болалар бурун тўсиғи шиллиқ қаватидан даволашнинг 1-кунида олинган цитологик суртмалари Романов-Гимза усулида бўйш орқали ўрганилганда (1-расм), эпителий хужайралари оз миқорда мавжуд, хондроцит хужайралар хроматин занжирлари кўринади.

1-расм. Даволаш 1-куни. Бурун бўшлиғидан суртма. Бўёк: Романов-Гимза усули. Ок 10x10 об. 1. Эпителий хужайралар кам миқорда. 2. Хондроцит хужайралари хроматин занжирлари кўринади. 3. Лейкоцит ва нейтрофиллар

Хужайралар аниқ чегарали, тиниқ рангда, ядролар цитоплазма фониди яхши кўринади. Яллиғланиш фониди лимфогистиоцитар инфильтратнинг асосий таркибий қисмини нейтрофиллар ва лейкоцитлар ташкил қилган. Микроорганизм хужайралари мавжуд, кичик думалоқ ва ядросининг хроматинлари кўриниб турибди, бу бактериал ёки замбуруғли инфекциясининг белгилари бўлиши мумкин. Ушбу ҳолат бурун тўсиғи эгрилигида яллиғланган шиллик қавватига хос кўриниш ҳисобланади.

Бурун тўсиғи эгрилиги преморбид фонда кечган ушбу гуруҳдаги бемор болалар бурун тўсиғи шиллик қавватидан даволашнинг 6-қунида олинган цитологик суртмалари Романов-Гимза усулида бўйаш орқали ўрганилганда (2-расм), эпителий хужайралари оз миқдорда мавжуд, хондроцит хужайралар хроматин занжирлари кўринади. Хужайралар ноаниқ чегарали, тиниқ рангда, ядролар цитоплазма фониди яхши кўринади.

2-расм. Даволаш 6-қуни. Бурун бўшлиғидан суртма. Бўёк: Романов-Гимза усули. Ок 10x10 об. 1. Эпителий хужайралар кўп миқдорда. 2. Хондроцит хужайралари хроматин занжирлари. 3. лейкоцит ва нейтрофиллар

Яллиғланиш фониди инфильтратнинг асосий таркибий қисмини нейтрофиллар ва лейкоцитлар ташкил қилган. Мономорф бўйланган хужайралар мавжуд бўлиб, гиперплазия жараёнидан дарак беради. Ушбу ҳолат бурун тўсиғи эгрилигининг операциядан кейинги даволаниш – регенерацияга шиллик қавватига хос кўринишдир.

Бурун тўсиғи эгрилиги преморбид фонда кечган ушбу гуруҳдаги бемор болалар бурун тўсиғи шиллик қавватидан даволашнинг 1-қунида олинган цитологик суртмалари гематоксилин - эозин усулида бўйаш орқали ўрганилганда (3-расм), эпителий хужайралари мавжуд, хондроцит хужайралар хроматин занжирлари кўринади. Хужайралар ноаниқ чегарали, тиниқ рангда, ядролар цитоплазма фониди кўринади. Яллиғланиш фониди лимфогистиоцитар инфильтратнинг асосий таркибий қисмини нейтрофиллар ва лейкоцитлар ташкил қилган. Микроорганизм хужайралари мавжуд, кичик думалоқ ва ядросининг хроматинлари кўриниб турибди. Ушбу ҳолат бурун тўсиғи эгрилигида яллиғланган шиллик қавватига хос кўринишдир. Ушбу гуруҳ беморлари дастлабки текширувларида эпителий хужайраларининг дегенерацияси, эпителий дистрофияси, кирпиксимон хужайралар сонининг камайиши белгилари мавжуд бўлиб, яллиғланиш хужайраларидан нейтрофиллар ва эозинофиллар сони кўпайган, ушбу ҳолат бурун тўсиғи эгрилиги преморбид фонда келганда сурункали яллиғланиш жараёни ва аллергия реакция ривожлани мумкинлигини кўрсатади. Болалар, айниқса, бурун тўсиғи эгрилигида шиллик қават шикастланишга мойил бўлиб, натижада шиллик ва унинг остидаги тузилмаларда дегенератив ўзгаришлар кузатилиши мумкин, бу эса унинг эгрилигини кучайтиради.

Олинган маълумотлар асосида, ҳулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бурун тўсиғи эгрилиги преморбид фон касалликлари туфайли бурун шиллик қаватининг тез-тез яллиғланишига, бурун структуравий тузилмалари ривожланишига тасир қилиши мумкин. Доимий аллергия реакциялар бурун шиллик қаватининг шишишига олиб келиши мумкин, бу эса буруннинг сурункали нафас олиш муаммоларига ва буруннинг шикастланишига олиб келади.

3-расм. Даволаш 1-куни. Бурун тўсиғи тоғай қавати. Бўёқ: гематоксиллин - эозин. Ок 10x10 об. 1. Эпителлий ҳужайралар. 2. Лейкоцит ва нейтрофиллар

Бурун тўсиғи эгрилиги преморбид фонда кечган, анъанавий даво фониди маҳаллий сплент, мерасел гемостатик губкадан фойдаланилган ушбу гуруҳдаги бемор болалар бурун тўсиғи морфологик таҳлил қилиш учун, септопластика муолажаси бажарилаётган вақтда - интраоперацион олинган биоматериаллардан тайёрланиб, Ван - Гизон бўёғида бўялган микропрепаратлар ўрганилди (4-расм). Микропрепаратларда эндотелиал ҳужайраларнинг гипертрофияси жараёнлари ифодаланади, дегенерация белгилари киприкли ва қоқловчи ҳужайраларда дегенерация борлигини кўринади. Цитоплазмада кўп сонли микропиноцитотик пуфакчаларнинг тўпланиши эндотелиал ҳужайраларнинг яллиғланиш фониди ўзгаришини акс эттиради. Кўпгина тузилмалар цитоплазма билан ўралган йирик ядроли думалоқ хондроцитлар ҳужайралар бўлиб, безли тузилмалар ва эпителий ҳужайралари кўринмайди. Яллиғланиш ҳужайралари: шиллик қаватнинг нормал ҳолатини кўрсатадиган нейтрофиллар ва эозинофилларнинг борлигига ва лимфоцитлар ва макрофаглар борлиги, уларнинг яллиғланиш инфилтратининг борлигини кўрсатади. Яллиғланиш жараёнининг заиф излари ҳам сезиларли бўлиб, диффуз пушти ранг билан ифодаланади, бу шиллик секрецияси мавжуд бўлган яллиғланиш ўчоқларни кўрсатади. Шунини айтиш жоизки, яллиғланиш жараёнларида регенератив ҳужайра элементларининг сониди ўзгаришлар кузатилса ёки тўқималарнинг тузилиши бузилган бўлса, Ван - Гизон бўёғи бириктирувчи тўқималарнинг тузилишини фарқлаш ва ўрганишга ёрдам беради, бу ҳужайра инфилтрацияси жойлари сифатида намоён бўлиши мумкин.

4-расм. Даволашнинг 1-куни. Ван-Гизон бўёғида бўялган. Ок 10x10 об. 1. микропиноцитотик пуфакчалар. 2. Хондроцит ҳужайралари. 3. Коллаген толалари

Гиалинли тоғай массасида эса веноз синуслар тармоғи тўқиманинг модда алмашинувида муҳим вазифаларни бажаради, уларда эритроцитлар ва эозинофил хужайраларининг сонини ошганлигини кўришимиз мумкин. Шиллиқ қаватининг ҳолати ва яллиғланиш, фиброз ёки гиперплазия каби мумкин бўлган патологик жараёнларнинг мавжудлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Бурун тўсиғи эгрилиги преморбид фонда кечган, анъанавий даво фонидида маҳаллий сплент, мерацел гемостатик губкадан фойдаланилган гуруҳдаги бурун тўсиғи морфологик ўзгаришларни таҳлил қилиш учун, септопластика муолажаси бажарилаётган вақтда - интраоперацион олинган биоматериаллардан 1-куни тайёрланиб, алциан-кўки билан бўялган микропрепаратлар ўрганилди (5-расм).

Микропрепаратларда кўк рангли жойлар шиллиқ қаватининг секрецияси учун маъсул бўлган хужайралар билан солиштирганда кислотали мукополисахаридлар билан камроқ тўйинганлигини кўрсатадиган бириктирувчи тўқималарнинг жойларида аниқ кўк рангга эга бўлган. Шиллиқ моддалар ажралиб чиқади, бу эса бурун бўшлиғини қоплайдиган эпителийга хосдир. Шиллиқ қаватида яллиғланишга алоқадор бактериал инфекция ва макрофагал инфильтрация белгилари тўқ рангда кузатилган. Хужайра тузилишдаги морфологик ўзгаришлар ранг интенсивлигининг ўзгариши, шунингдек, хужайралар жойлашувининг бузилиши шаклида намоён бўлиши мумкин, бу эса яллиғланиш ва бошқа патологик жараёнлар шиллиқ қаватнинг ҳолатини баҳолаш ва шиллиқ ишлаб чиқаришни таҳлил қилиш, шунингдек, шиллиқ хужайралар ва хужайралараро модданинг тузилишидаги ўзгаришларни аниқлаш учун муҳим ҳисобланади.

5-расм. Даволашнинг 1-куни. Алциан кўки бўёғида бўялган. Оқ 10x10 об. 1. микроиноцитотик пуфакчалар. 2. Хондроцит хужайралари. 3. Мукополисахарид ва гликозаминогликанлар

Хулоса. Олинган маълумотлар асосида шуни айтиш мумкинки, тадқиқотлар дастлабки кунлари натижалари шуни кўрсатадики, бурун тўсиғининг эгрилиги ва преморбид фониди бўлган ўсмирлар бурун шиллиқ қаватининг хужайра таркибида сезиларли ўзгаришлар мавжудлиги кузатилди. Яллиғланиш хужайралари сонининг кўпайиши, эпителий хужайраларида дегенератив белгилари яллиғланиш фонининг авж олишида эозинофиллар сонининг ортиши ва шиллиқ қаватнинг барер функциясини пасайганлигини кўрсатди. Бу бундай беморларни даволашни режалаштиришда преморбид фонни ҳисобга олиш муҳимлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. ЖССТ маълумотлари // проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2024. – №. 2. – С. 338-351.
<https://www.emsclinic.ru/services/konsultacii-dlya-detey/pediatrics/pnevmoniya-u-detey>
2. Касаткин А. Н. и соавт. Анализ распространенности заболеваний лор-органов и их медико-социальная значимость //Современные
3. Лавренова Г. В. и соавт.. Эмбриология, возрастные изменения и клинические аспекты перегородки носа: от формирования до хирургической коррекции. Российская оториноларингология. – 2025. -№ 24(5). -С.122–129.

4. Раупов Ф.С., Рузикулова Ю.Б. Преморбид фонли ўсмирларда бурун тўсиғи эгрилигининг клиник-морфологик хусусиятлари // Заонавий тиббиёт журнали. 2025 -№1(8) -С. 140- 144.
5. Рузикулова Ю.Б. Раупов Ф.С. Клинико-рентгенологические формы искривления носовой перегородки у подростков с преморбидным фоном // ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE, 2025- Т 2. № 2. -С. 72-80 бет.
6. Субботина М. В. и соавт. Влияние нарушения архитектоники полости носа и носоглотки на развитие околоносовых пазух и формирование в них воспалительных процессов //Российская оториноларингология. – 2020. – Т. 19. – №. 5 (108). – С. 99-105.
7. Хасанов С. А., и соавт. Структура перегородки носа и её клинические значения при септопластике у детей. //Евразийский журнал здравоохранения. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 202-208.
8. Юнусов А. С. и соавт. Наследственность и искривление перегородки носа у детей //Вестник оториноларингологии. – 2018. – Т. 83. – №. 2. – С. 38-41.
9. Nurov I.U. et al. Clinical and Radiological Characteristics of Nasal Septum Deviation in Adolescents with a Premorbid Background. American Journal of Medicine and Medical Sciences. - 2025, - Vol.15.- No.9. -P. 3079-3082.
10. Wendy E. B . et al. Human nasal cartilage: Functional properties and structure-function relationships for the development of tissue engineering design criteria. Acta Biomaterialia. - 2023. -No. 168. -P. 113–124. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2023.07.011>

Иқтибос учун: Раупов Ф.С., Рузикулова Ю.Б. Преморбид фонли ўсмир болаларда бурун тўсиғи қийшиқлиги морфологик жихатлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 770–775. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19330810>